

SEQUÊNCIA FEDATHI: CONFLUÊNCIAS HISTÓRICAS COM A ENGENHARIA DIDÁTICA FRANCESA

Dina Mara Pinheiro DANTAS¹
Teresa Margarida Loureiro CARDOSO²
Herminio BORGES NETO³
Daniele de Oliveira XAVIER⁴
Jessica de Castro BARBOSA⁵

Resumo: A Educação é uma área da sociedade que requer um olhar especial, por assumir o importante papel e a competência de formar o sujeito para viver em sociedade. Com isso, as áreas de pesquisa da Didática e da Formação Docente vem contribuindo na melhoria dos processos de ensino e aprendizado dos discentes. O Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação, vinculado à Universidade Federal do Ceará, tem há quase três décadas, colaborando com pesquisas envolvendo a formação docente e o uso das tecnologias na escola e recursos didáticos, como também no desenvolvimento da Metodologia de Ensino Sequência Fedathi. A Sequência Fedathi está sendo lapidada e experimentada em vários contextos educacionais, expandindo para além das ciências duras. Passou a considerar, não somente as quatro fases inicialmente propostas, mas também fundamentos, que regem a ação docente nesses contextos, tais como a reflexão crítica sobre suas práxis, além de pressupor que o professor assume o papel de mediador do conhecimento. O objetivo desse trabalho é o de resgatar confluências históricas da Sequência Fedathi, nomeadamente com a engenharia didática francesa, que ancora os pressupostos teóricos, na sua fase inicial, assim embasando próximas trajetórias em torno de sua evolução.

Palavras-chaves: Laboratório de Pesquisa Multimeios; Sequência Fedathi; Engenharia Didática; Formação Docente.

Résumé: L'Éducation est un domaine de la société qui requiert un regard particulier,

1 Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em Educação - Universidade Federal do Ceará, Br. Vinculado aos grupos de pesquisa : LE@D, Laboratório de Educação a Distância e Elearning/ Universidade Aberta, Pt ; Laboratório de Pesquisa Multimeios /Universidade Federal do Ceará. dina@multimeios.ufc.br

2 Professora PhD Universidade Aberta, Pt ; Laboratório de Educação a Distância e E-learning teresa.cardoso@uab.pt

3 Professor Dr. Universidade Federal do Ceará, Br; Coordenador Laboratório de Pesquisa Multimeios –

car elle assume le rôle important et la compétence de former le sujet à vivre en société. Ainsi, les domaines de recherche de la Didactique et de la Formation des Enseignants contribuent à l'amélioration des processus d'enseignement et d'apprentissage des élèves. Le Laboratoire de Recherche Multimeios de la Faculté d'Éducation, rattaché à l'Université Fédérale du Ceará, collabore depuis près de trois décennies à des recherches impliquant la formation des enseignants et l'usage des technologies à l'école ainsi que des ressources didactiques, et également au développement de la Méthodologie d'Enseignement Séquence Fedathi. La Séquence Fedathi est en cours de perfectionnement et d'expérimentation dans divers contextes éducatifs, s'étendant au-delà des sciences dures. Elle a commencé à prendre en compte, non seulement les quatre phases initialement proposées, mais aussi des fondements qui régissent l'action enseignante dans ces contextes, tels que la réflexion critique sur leur praxis, et suppose que l'enseignant assume le rôle de médiateur du savoir. L'objectif de ce travail est de retracer les confluences historiques de la Séquence Fedathi, notamment avec l'ingénierie didactique française, qui ancre ses présupposés théoriques dans sa phase initiale, fondant ainsi les prochaines trajectoires autour de son évolution.

Mots-clés: Laboratoire de Recherche Multimeios. Séquence Fedathi. Ingénierie Didactique. Formation des Enseignants.

Educação é um dos pilares de uma sociedade, pois é nela que confiamos a formação dos sujeitos para viver de forma ética e para o mundo do trabalho. As grandes nações comungam dessa compreensão e são nelas que visualizamos políticas públicas voltadas para o desenvolvimento da área, ao constatarmos investimentos nas estruturas escolares, valorização dos docentes e pesquisas, dentre outras. O resultado é percebido na qualidade de vida e na qualificação da mão de obra nos centros econômicos.

Para chegar nesse patamar, o Brasil vem investindo, embora de forma tímida, em políticas públicas e leis que garantam o acesso à educação gratuita e de qualidade para todos. A democratização ao acesso à escola é um grande passo, mas ainda falta investimentos para a melhoria da qualidade ofertada. Contudo, várias são as frentes para que possamos avançar, e é nessa perspectiva que pesquisas estão sendo implementadas para melhor proporcionar o desenvolvimento da educação.

Na Ciência da Educação, a Formação docente e a Didática são campos de conhecimentos que vem discutindo e contribuindo para uma melhoria dos processos de ensino e aprendizado dos discentes ao longo do tempo. Com isso, percebemos que “a criação de

UFC herminio@multimeios.ufc.br

4 Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em Educação - Universidade Federal do Ceará, Br. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Multimeios /Universidade Federal do Ceará – UFC daniele@multimeios.ufc.br

5 Doutoranda do Programa de Pós- Graduação em Educação - Universidade Federal do Ceará, Br. Pesquisadora do Laboratório de Pesquisa Multimeios /Universidade Federal do Ceará – UFC jessica@multimeios.ufc.br

novas ideias pedagógicas, materiais didáticos, tecnologias de informação, técnicas de ensino e diversas alterações do ambiente escolar” (Tavares, 2019, pag.11) são conceituadas como inovações educacionais. Eles procuram romper perspectivas metodológicas que supriam o protagonismo do aluno no decorrer do seu aprendizado, questionando a posição do docente como o único a deter o conhecimento.

Buscando alternativas que rompessem com metodologias tradicionais de ensino e inovando, o Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação, vinculado à Universidade Federal do Ceará, vem há quase três décadas colaborando com pesquisas envolvendo a formação docente e uso das tecnologias na escola, recursos didáticos, como também no desenvolvimento da Metodologia de Ensino Sequência Fedathi (SF). Com a preocupação no processo de ensino e aprendizado e nos índices baixos referentes às notas das avaliações, o grupo de pesquisadores desenvolveu a SF, que surge para fazer do aluno um protagonista da sua aprendizagem. Assim, pensou-se em orientações para auxiliar o professor na condução da sua prática, visando que o processo seja mediado a partir de práticas que possibilitassem o aluno pesquisador (Demo, 1996).

A proposta desse trabalho é apresentar um recorte da trajetória da Sequência Fedathi, e os pressupostos teóricos que ancoraram uma metodologia de suporte ao docente, no processo de ensino e aprendizagem. A Escola Francesa da Didática da Matemática influenciou os pressupostos teóricos na sua fase inicial, e hoje é possível observar várias vertentes teóricas e possibilidades práticas, que iremos discutir ao longo desse trabalho, cujo objetivo é o de resgatar a trajetória da metodologia de ensino e aprendizagem da Sequência Fedathi.

A inovação na educação é um processo que se faz presente nas suas diversas áreas. Na formação do docente ela vem se fazendo presente objetivando romper com o ensino tradicional, que predominou até meados do século XIX, sendo possível detectar resquícios na prática, ainda, de alguns docentes que não se adaptaram para dar sua contribuição ao processo educacional. Porém, o contexto pandêmico, se não catalisou inovação, no mínimo obrigou a mudanças também na formação de professores, como relatam, por exemplo, Cardoso et al. (2022). E, embora se tente investir na formação continuada, com perspectivas metodológicas que visam o protagonismo do aluno, o docente enfrenta a dificuldade de aplicação dessas novas possibilidades, devido ao volume de aulas a serem ministradas e a burocracia da gestão.

Para muitos, inovar pode assumir várias percepções e, de acordo com Tavares (2019), em seu trabalho de revisão sistemática sobre o conceito de inovação na educação, foi possível averiguar a utilização, à luz dos autores, em quatro categorias. A primeira atrelava-o a algo positivo; o segundo, via-o como sinônimo de mudanças educacionais; a terceira como alteração curricular; e a quarta, e última, relacionava-o a transformação de práticas educacionais.

Pintassilgo (2022, p. 35) reforça, em suas obras, que a importância da inovação na

educação pode ser apontada como uma nova fusão de coisas antigas (Cros, 2001). Fullan e Stiegelbaner (1992), semelhante a Tavares (2019), consideram “três dimensões da inovação: 1) O uso de materiais novos ou renovados; 2) O recurso a novas abordagens pedagógico-didáticas; 3) Uma possível alteração no plano das crenças educacionais. Portanto,

A inovação não é necessariamente uma invenção ou uma descoberta, mas antes a socialização de uma atividade nova (Cros, 2017). Assim sendo, trata-se de uma inovação se for considerada como tal pelos atores que dela se apropriam num contexto determinado. Fica assim posta em causa a ideia de que as inovações podem ser transferidas de um contexto para outro. O mesmo acontece em relação a uma noção problemática como a de “boas práticas” (Pintassilgo, 2022, p. 35).

Também Cardoso et al. (2024, p. 525) referem

os desafios inerentes à inovação pedagógica, processo exigente de per si e que exige enquadramento, contextualização e estratégia. Neste sentido, é oportuno evocar Roldão (2009, p.56), quando afirma que “a conceção de ensino como acção intencionalmente dirigida a promover uma aprendizagem (de um qualquer conteúdo curricular) em alguém, a estratégia assume outro papel e relevância. De facto, nessa perspectiva, toda a acção desenvolvida pelo professor [formador], desde a concepção e planificação, ao desenvolvimento didáctico e à regulação e avaliação do aprendido – processo de desenvolvimento curricular – é em si mesma de natureza estratégica”.

Comungando com a perspectiva de inovação é que o Laboratório de Pesquisa Multimeios da Faculdade de Educação, vinculado à Universidade Federal do Ceará (UFC), vem desenvolvendo pesquisas na área da educação desde a década de noventa, com o objetivo de inovar a forma como o professor trabalha os conteúdos didáticos em sua prática. Dessa forma, distancia-se de práticas advindas de tempos remotos, em que o professor era o detentor do saber, e o aluno um receptor de informações, sendo ausente o olhar sobre o processo de ensino e aprendizagem. Paulo Freire bem definiu como educação bancária “um ato de depositar, em que os educandos são os depositários e o educador, o depositante” (Freire, 2017, p. 80).

Preocupado com o processo de ensino e aprendizado dos alunos, o professor e coordenador do Laboratório de Pesquisa Multimeios, Hermínio Borges Neto, hoje professor titular aposentado, concebe uma longa trajetória de pesquisas, com o objetivo de identificar e resolver as dificuldades no aprendizado dos estudantes. Seu percurso teve início na década de 1970, quando era docente no curso de Bacharelado em Matemática da UFC.. Na ocasião, ele se questionou e procurou resolver questões até então levantadas, no ensino da matemática, “desde o final do século XIX, pelo matemático Felix Klein (1849–1925), que já denunciava, nessa época, um ensino sem o carácter científico e uma formação de professores da disciplina desconsiderando os aspectos didático-pedagógicos” (Santos, 2019, p.7).

Como docente do curso de Matemática, deparou-se com um problema, ao perceber nas análises estatísticas o baixo desempenho dos alunos. Isso levou-o a levantar inícios sobre como a matemática estava sendo apresentada aos alunos. Essas inquietações foram primordiais para que o pesquisador buscasse meios para intervir no problema, ao propor uma solução, desde a formação docente continuada *stricto sensu* no Programa de Pós-graduação em Educação e que, com essa inserção sobre a importância da formação pedagógica no cursos, averiguou-se aumento nos índices. Isso, graças a mudança de postura do professor nas suas práticas, rompendo com as práticas anteriores e inovando, ao perceber que o sentido da matemática deve ser aprendido pelo aluno. Ou seja, foi possível melhorar as notas e os índices dos alunos e a avaliação do curso.

Dessa forma, e com esse olhar de investigador, nasceu o embrião da Sequência Fedathi, que hoje se tornou uma metodologia de ensino e aprendizagem, decorrente da sua experiência nos dois cursos ofertados pela universidade, bacharelado e licenciatura em matemática. Assim deu-se a sua contribuição para os futuros professores sobre a importância de atuar como mediador do conhecimento, em que “uma fundamentação lógico-dedutiva-construtiva, e como uma das ideias centrais, visa conduzir o trabalho docente em sala de aula de maneira que o professor crie situações nas quais o aluno reproduz o trabalho do matemático em sala de aula” (Santos, 2019, p.7).

Ao longo desses anos a proposta metodológica foi evoluindo e, em seus primeiros estudos, foi denominada de Sequência McLane, posteriormente alterada para Sequência de Fedathi. Contudo, em uma defesa de tese, houve a sugestão de suprimir o pronome para, finalmente, se estabelecer como Sequência Fedathi até os dias atuais. A palavra Fedathi possui um significado afetuoso e familiar ao autor, pois remete às iniciais dos nomes dos seus filhos (Borges Neto, 2016). Essa proposta de nomenclatura apareceu como denominação do grupo de pesquisa em Educação Matemática, que visava romper o ensino “através de esquemas prontos ou de modelos pré-estabelecidos, mas procurando resgatar as ideias belas, ingênuas e generalistas que existem dentro de um pensamento matemático” (Laboratório de Pesquisa Multimeios, s.d.).

O Grupo Fedathi foi criado a partir da ideia de inovar a prática pedagógica, reunindo pesquisadores da área de matemática, uma professora do curso de Pedagogia, contando com a colaboração dos alunos da graduação e pós-graduação, da UFC e de outras Instituições de Ensino Superior. A origem do grupo data da década de 1996, quando o pesquisador Hermínio Borges regressa ao Brasil, após o seu pós-doutoramento na Université Paris Diderot na França, e assume como docente da Faculdade de Educação (FACED) na UFC

Integrando-se aos estudos que envolviam o ensino de Matemática, e a recém área de estudo criada de Tecnologias Digitais ,no curso de Pedagogia, foram essenciais para o amadurecimento da Sequência Fedathi, e sua aplicação para além do olhar sobre a matemática. A concepção do projeto, que se tornaria o Laboratório de Pesquisa Multimeios, composto por estrutura física e tecnológica para o desenvolvimento de pesquisas na área do Ensino da Matemática e afins, e o desenvolvimento e utilização das Tecnologias Digitais

na Educação, acabou se tornando uma referência na execução de projetos educacionais advindos das políticas públicas ao longo desses anos no Ceará, como confirma, dentre outros, o projeto Centros Rurais de Inclusão Digital (CRID).

Como podemos averiguar, a SF, em sua base e princípios, possui uma visão inovadora de tornar o aprendiz o protagonista do seu aprendizado, e ao docente concebe possibilidades da mediação dos conhecimentos, proporcionando ao aluno que chegue ao objetivo final na construção do conhecimento.

Inicialmente surgiu, como vimos antes, como uma proposta de resolução sobre a defasagem dos índices da Matemática, mas logo foi sendo experimentada em outras áreas de conhecimento, que compõem as linhas de pesquisas do Laboratório de Pesquisa Multimeios. Refletia-se, assim, em estudos e experimentos que dilatam os pressupostos teóricos e referenciais nas demais áreas, por ter a sensibilidade e o olhar para com a ação do docente, em seu papel de mediar o conhecimento. Ou, dito de outro modo, Torres (2018, p. 221) apresenta, em seus estudos, a presença da SF na “*Informática Educativa, Educação a Distância, Formação de Professores e Inclusão Digital, sendo operada de modo articulado às temáticas que o Laboratório desenvolve*”.

A Sequência Fedathi é uma proposta metodologia voltada para a prática docente, ao desenvolver o seu planejamento didático, cujo objetivo principal é fazer com que o aluno se torne protagonista da sua aprendizagem. Sendo assim, ela propõe orientações que visam auxiliar o professor desde o planejamento, até a condução da sua prática, visando que o processo seja mediado a partir de práticas que proporcione o tornar-se aluno pesquisador (Demo, 1996).

A SF se dividiu em 4 fases, sendo a primeira a Tomada de Posição, em que o professor, ao iniciar a sua mediação na sala de aula, aborda a turma e apresenta um problema que esteja associado ou direcione às temáticas do conhecimento, favorecendo a interdisciplinaridade. O segundo e terceiro momentos, nomeados de Maturação e Solução, destinam-se ao discente, que assume o protagonismo, quando matura o processo e os possíveis meios de como resolver o problema. Ele apresenta possíveis soluções, mapeando as melhores estratégias para serem apresentadas, posteriormente, aos demais envolvidos na sessão didática. Na última etapa, a Prova, o docente sistematiza os achados, por meio da mediação, considerando o que foi exposto, relacionando o conhecimento a ser ensinado da área específica (Borges Neto, 2016).

Para compreender melhor a SF e a sua trilha é que iremos, à luz das bibliografias produzidas aos longos dos anos, apresentar os pressupostos que deram inicialmente suporte metodológico, como a Engenharia Didática da Escola Francesa da Didática da Matemática, até o ensaio de uma abordagem teórica, com sustentação voltada para os elementos pedagógicos do campo da Didática. Tudo isso, procurando avançar de uma visão que poderíamos denominar de quadrada, porque ainda circunscrita e fechada a uma área científica, da matemática, e do seu ensino, a uma visão em espiral, numa dinâmica

de atualização e abertura a outras áreas científicas, enraizada numa fundamentação pedagógica.

A Sequência Fedathi teve seu berço teórico na Matemática, e contou com a expertise do grupo de pesquisa Fedathi, composto em sua maioria por matemáticos de carreira e professores licenciados, para além de Hermínio Borges Neto, seu mentor e coordenador. Dessa forma, a dificuldade identificada, de desenhar possíveis soluções, e o resultado gerado foi a criação do método de ensino que culminou dos aprofundamentos dos pressupostos teóricos naquela fase inicial; Santos (2019, p. 12) elenca os principais:

A Sequência Fedathi está fundamentada nos estudos de George Polya (1887-1985) sobre a Resolução de Problemas; na obra do filósofo matemático Imre Lakatos (1922–1974), intitulada *A Lógica do Descobrimto Matemático: Provas e Refutações*; no Intuicionismo de Brouwer, caracterizado como uma corrente da Filosofia da Matemática. A proposta de Borges Neto (2016) para o ensino de Matemática também teve influência da obra do professor e historiador matemático Morris Kline, intitulada *O Fracasso da Matemática Moderna* (KLINE, 1976. LAKATOS, 1978; POLYA, 1995; POINCARÉ, 1985).

Com a delimitação e a organização das ações que o docente deve executar é que surgiu as etapas dos referentes a mediação docente quando aborda a Sequência Fedathi (SF). É possível fazer um recorte no tempo ao longo de desenvolvimento da SF e, para isso, esse artigo delimita um momento introdutório identificado na produção do artigo intitulado “Fundamentos epistemológicos da teoria de fedathi no ensino de matemática” dos autores Hermínio Borges Neto e José Rogério Santana, em que foi apresentado em um evento em 2001, como marcando a trajetória. Sendo composta por quatro momentos, era denominada como Teoria de Fedathi, posteriormente ficou Sequência Fedathi, que apresentava que o problema da aprendizagem estava centrado no Ensino, os autores cunharam o termo “Ensinagem” para discutir a necessidade de se trabalhar as lacunas da formação docente para o ensino, ou seja, a responsabilidade pelo aprendizado do discente está na preparação e execução da prática docente.

Outro termo apresentado foi o de “Preceptorado” em que cunhou por muito tempo na educação, por ser historicamente ocupado pelas mulheres, que desempenhavam os papéis de educadoras e cuidadoras até meados do século XIX, quando a função estava ligada a educação infantil em que ensinavam os conteúdos, como também formavam o sujeito para a vida social inserindo valores como respeito, disciplina e solidariedade. Com a institucionalização da profissão, o termo foi sendo substituído pelo de professor e a sua função como o responsável pelo desenvolvimento cognitivo; esse termo foi inserido como um momento importante para se planejar a sessão didática ou mesmo um curso.

Com forte influência da Escola Francesa de Didática da Matemática, durante o pós-doutorado na Université Paris Diderot, na França, foi possível identificar elementos na Engenharia Didática (ED), desenvolvida pela autora Michele Artigue (1988). Borges Neto percebeu que, para a implementação da SF, seria necessário existir um pensamento de organização anterior à elaboração e aplicação da própria sessão didática, o que foi

denominado preceptorado - que no campo da Didática chamamos de planejamento.

Artigue (1988) ressalta a importância de o profissional dominar os conhecimentos necessários para a execução da atividade, primando pela perfeição. Foi esse olhar que fez a analogia da prática docente no trabalho de um engenheiro. Embora a subjetividade do sujeito em sala de aula possa refletir em mudanças na execução da atividade, o engenheiro também se depara com situações que não pode dominar, restando-lhe enfrentar os desafios. Sendo assim, podemos compreender a ED como:

uma seqüência de aula(s) concebida(s), organizada(s) e articulada(s) no tempo, de forma coerente, por um professor-engenheiro para realizar um projeto de aprendizagem para uma certa população de alunos. No decurso das trocas entre professor e alunos, o projeto evolui sob as reações dos alunos e em função das escolhas e decisões do professor. (DOUADY, 1993 apud MACHADO, 1999, p. 198)

A ED contempla processos de desenvolvimento de um planejamento composto por quatro fases, que decorrem de uma primeira análise prévia, denominada de estudos preliminares, por compreender como essencial o aluno, o conteúdo e o ambiente em que se pretende realizar a proposta educativa.

A ideia introdutória sobre a Sequência de Fedathi deu-se no desenvolvimento de uma seqüência didática, baseada no intuicionismo e na lógica do descobrimento matemático. Isso permitia que o aluno pudesse ser livre para resolver a situação apresentada como problema. Ao professor cabia a intervenção, quando solicitada, para realizar uma mediação, que apontava exemplos, ou mesmo situações divergentes. Com isso, os autores sublinham quatro momentos.

O primeiro, a apresentação, é a fase em que se apresenta o problema. Para isso faz-se necessária a atenção da transposição didática e o contrato didático. O segundo momento, debruçamento, encoraja o aluno a refletir sobre o problema apresentado e, com isso, dando-lhe liberdade de pensar, errar, interagir com os demais para amadurecer, e se apropriar da questão apresentada. O terceiro momento, que se chama solução, ainda destinado ao protagonismo do aluno, é importante porque dá autonomia para definir o melhor caminho para a resolução e, com isso, organizar as informações decorrentes do processo, até o resultado. No último momento, na prova, a solução anteriormente sistematizada é apresentada e, sendo necessário, retorna-se ao debruçamento, para que outras possibilidades, possam ser pensadas, caso não tenha chegado à solução ideal. Nos dois últimos momentos, o docente acompanha as estratégias dos alunos e o processo de partilha entre eles durante o Debruçamento e a Solução. Quando solicitado, sua interação é voltada para auxiliar com exemplos e contraexemplos, e jamais para dar a resposta correta, pois o processo é mais importante na SF do que o resultado, seja correto ou não.

Como antes indicado, é importante ressaltar que, posteriormente, duas das fases apresentadas pelos autores no artigo referenciado foram alteradas, para melhor

compreensão semântica do que se pretende. Portanto, no então segundo momento, vinculado à ED, o estudo a priori das situações didáticas, a concepção e análise de experiências didático-pedagógicas, a serem desenvolvidas na sala de aula de matemática, traduz o planejamento das sequências didáticas, o que pode ser delimitado a uma aula ou a uma coleção. Em seguida, vem o terceiro momento, o da implementação do que foi estabelecido e organizado no planejamento, identificado como experimentação. No quarto e último, o estudo a posteriori e validação destinam-se a uma análise de todo o processo para uma validação da experiência. Vale ressaltar que as etapas são complementares, e visam auxiliar o docente na sua prática, sendo possível ajustar e reorganizar a ED para uma nova ação didática.

A Engenharia Didática colaborou com as fases da análise preliminar e a priori, com a Sequência Fedathi, ao apresentar a importância de se estabelecer orientações essenciais para a execução da sessão didática. O docente fedathiano precisa, também, ter conhecimentos sobre o público e o meio, para que o objetivo seja alcançado. É no momento da Prova da SF e a Análise a posteriori da ED, que poderemos averiguar o aprendizado (Lima, 2007).

A Sequência Fedathi vem sendo lapidada e experimentada em vários contextos, e rege a ação docente nesses contextos, por meio da reflexão crítica sobre suas práxis, além de pressupor que o docente assume o papel de mediador do conhecimento (Borges Neto, 2018). Sendo assim, as ações docentes devem ser pensadas, estudadas, pesquisadas, planejadas, desenvolvidas e praticadas por docentes e discentes, e o processo deve ser sempre reflexivo, pois é único e individual para cada professor, que deve respeitar a identidade e as trilhas formativas. É possível averiguarmos a evolução da SF quando a observamos fazendo-se presente nos contextos mais diferenciados, como uma perspectiva de ação do docente ou pesquisador.

Migrando da sua origem na Matemática para a Educação como metodologia de ensino nas diversas áreas de conhecimento, seja da Física, Pedagogia e Cinema, culminando com a sua aplicação na formação e desenvolvimentos da Literatura de Cordel, a SF se vem atualizando. Assim, identificamos ainda ao longo desses anos a sua aplicação e sua evolução, chegando aos estudos de uma proposta metodológica de pesquisa, a qual vem sendo fundamentada e utilizada nos trabalhos acadêmicos, e nas produções científicas disponibilizadas pelo Laboratório de Pesquisa Multimeios. Suas confluências históricas merecem ser igualmente consideradas num futuro trabalho, dando continuidade a essa análise que, por ora, se conclui. Porque, “o olho que vê procura e encontra o tempo: a evolução, a formação, a história. Por trás do que está concluído, transparece, com excepcional evidência, o que está em evolução e em preparação” (Bakhtin, 1992, p. 247 apud Cardoso, 2007, p. 325).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Artigue, M. (1988). *Ingénierie Didactique. Recherches Didactique de Mathematiques*, 9(3), 245-308.

Borges Neto, H. (Org.). (2018). *Sequência Fedathi: Fundamentos (Vol. 3)*. CRV.

Borges Neto, H. Uma proposta lógico-dedutiva-constructiva para o ensino de matemática. Tese (apresentada para o cargo de professor titular). Faculdade de Educação, Universidade Federal do Ceará, Fortaleza, 2016.

Brasil. (1996). Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996. Estabelece a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. *Diário Oficial da República Federativa do Brasil*, 21 dez. 1996.

Brasil. (2023). Lei nº 14.533, de 11 de janeiro de 2023. Institui a Política Nacional de Educação Digital e altera as Leis nºs 9.394, de 20 de dezembro de 1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional), 9.448, de 14 de março de 1997, 10.260, de 12 de julho de 2001, e 10.753, de 30 de outubro de 2003. *Diário Oficial da União*, 11 jan. 2023.

Brasil. Ministério da Educação e do Desporto. Secretaria de Educação a Distância. (1997). ProInfo: Diretrizes. MEC, SEED. http://www.gestaoescolar.diaadia.pr.gov.br/arquivos/File/pdf/proinfo_diretrizes1.pdf

Bruno, A. R. (2021). *Formação de professores na cultura digital: Aprendizagens do adulto, educação aberta, emoções e docências*. EDUFBA.

Cardoso, T. M. L. (2007). *Interacção verbal em aula de línguas : meta-análise da investigação portuguesa entre 1982-2002*. Tese de doutoramento em didática. Universidade de Aveiro. <http://hdl.handle.net/10773/1465>

Cardoso, T. M. L.; Pestana, F. Queiroz, P. & Queiroz, L. (2022). *Formação de Professores no Contexto Pandémico: o papel das Tecnologias Educacionais em Rede*. F. Boas & O. Silva (Org.) *Ensino Remoto e Formação de Professores: construção de novos saberes para os processos educativo*, Capítulo II, pp. 39-56. Campinas: Editora Pontes. <http://hdl.handle.net/10400.2/11915>

Cardoso, T. M. L.; Pestana, F.; Pinto, J.; Gamez, L.; Mota, E. & Crus, A. C. (2024). *Wikis, Educação & Investigação: um Percurso em Rede Rumo à Wikiliteracia*. In A. J. Osório, M. J. Gomes, A. Ramos, & A. L. Valente (Eds.), *Challenges 2024: Espaços e Caminhos OnLife* (1.ª ed., pp. 517-527). Universidade do Minho. Centro de Competência. <http://hdl.handle.net/10400.2/16127>

- Cros, F. (2001). *L'innovation scolaire*. INRP.
- Cros, F. (2017). *Inovation et société: Le cas de l'école*. ISTE Editions.
- Demo, P. (1996). *Educar pela pesquisa*. Autores Associados.
- Freire, P. (1991). *A educação na cidade*. Cortez.
- Freire, P. (1996). *Pedagogia da autonomia: Saberes necessários à prática educativa*. Paz e Terra.
- Fullan, M., & Stiegelbaner, S. (1992). *The new meaning of educational change*. Teachers college Press/Cassell.
- Garcia, C. M. (1999). *Formação de professores: Para uma mudança educativa*. Porto Editora.
- Imbernón, F. (2009). *Formação permanente do professorado: Novas tendências*. Cortez.
- Kenski, V. M. (2012). *Educação e tecnologias: O novo ritmo da informação*. Papirus. Laboratório de Pesquisa Multimeios (s.d.). GRUPO FEDATHI. Grupo de Pesquisa em Educação Matemática. <https://blogs.multimeios.ufc.br/sitemmproducaocientifica/files/2021/03/fedathi-historico.pdf>
- Lima, I. P. (2007). *A matemática na formação do pedagogo: oficinas pedagógicas e a plataforma teleduc na elaboração dos conceitos*. Tese de Doutorado do Curso de Pós-Graduação em Educação Brasileira, Área de concentração Educação, Currículo e Ensino, da Faculdade de Educação-FACED da Universidade Federal do Ceará-UFC, Fortaleza (CE).
- Lomba, M. L. R., & Faria Filho, L. M. (2022). Os professores e sua formação profissional: Entrevista com António Nóvoa. *Educar em Revista*, 38, 1-10. <https://doi.org/10.1590/0104-4060.83523>
- Machado, S. D. A. (1999) *Engenharia Didática*. In: *Educação Matemática: uma introdução*. São Paulo/SP: EDUC (Série Trilhas).
- Nóvoa, A. (1995). *Formação de professores e profissão docente*. In A. Nóvoa (Org.), *Os professores e sua formação* (pp. 15-34). Dom Quixote.
- Nóvoa, A. (1999). *O passado e o presente do professor*. In A. Nóvoa (Org.), *Profissão professor* (2ª ed., pp. 13-34). Porto Editora.
- Pintassilgo, J. (2019). *Um olhar histórico sobre escolas diferentes: Perspetivas teóricas e metodológicas*. In J. Pintassilgo & L. A. M. Alves (Coords.), *Roteiros da inovação*

pedagógica: Escolas e experiências de referência em Portugal no século XX (pp. 7-32). Instituto de Educação, Universidade de Lisboa.

Pintassilgo, J. (2022). A escola, entre a tradição e a inovação. *Revista Diversidades*, 60(1), 35-38.

Rios, T. A. (2003). *Compreender e ensinar: Por uma docência da melhor qualidade* (4ª ed.). Cortez.

Santos, J. N.; Borges Neto, H.; Pinheiro, A. C. M. (2019). *Boletim Cearense de Educação e História da Matemática*, Fortaleza (CE), 6(17), 6-19.

Schön, D. A. (2000). *Educando o profissional reflexivo: Um novo design para o ensino e a aprendizagem* (R. C. Costa, Trad.). Artes Médicas Sul.

Tavares, F. G. de O. (2019). O conceito de inovação em educação: uma revisão necessária. *Educação*, 44 (4), 1-19. <https://doi.org/10.5902/1984644432311>

Torres, A. L. M. M. (2018). *Laboratório de multimeios entre gigas e megabytes: (re) criando percursos formativos*. Fortaleza: Edições UFC.

Veiga, I. P. A. (2006). *Docência: Formação, identidade profissional e inovações didáticas*. In A. M. M. Silva et al. (Orgs.), *Educação formal e não formal, processos formativos e saberes pedagógicos: Desafios para a inclusão social* (pp. 467-484). ENDIPE.